

**PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
2018-2023**

RELATÓRIO CIENTÍFICO

JULIANA LAZZAROTTO FREITAS

Plano de trabalho: O panorama da pesquisa sobre a Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo: correlações entre produção científica e instrumentos de gestão de políticas de conservação estaduais

Vigência: fev./2022 a jan./2023

Supervisor: Fábio Mascarenhas e Silva

Processo institucional (SEI/INMA): 01239.000129/2019-13

Modalidade de bolsa: PCI-DB

Processo do bolsista (CNPq): 300909/2022-5

Santa Teresa, ES.
2023

Resumo

O Bioma Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo compõe a região denominada de Corredor Central da Mata Atlântica e apresenta importância nacional para as ações de conservação. Sendo assim, analisar o saber especializado, por meio das publicações científicas, é estratégico para planejar e gerir ações de conservação no âmbito estadual. Identificam-se e caracterizam-se as instituições produtoras e financiadoras que têm contribuído para o avanço das pesquisas sobre a Mata Atlântica do Espírito Santo, as áreas de pesquisa financiadas, as temáticas, os periódicos científicos citantes e os cocitados no domínio. Analisa-se o conteúdo da produção relacionada à Região Central Serrana do Estado, associando-a a lista de espécies ameaçadas, a fim de responder se existem associações entre as publicações sobre o bioma nesta região e os instrumentos de gestão de políticas públicas de conservação estadual. Adota-se a bibliometria e a cientometria para analisar um conjunto de 150 artigos sobre a Mata Atlântica do Espírito Santo indexados na base Web of Science e um conjunto de 48 artigos relacionados à Região Central Serrana do Estado. Utiliza-se o Microsoft Excel e o pacote Bibliometrix do software R 4.0.3 para a geração e representação dos indicadores de produção científica. Definem-se categorias de análise de conteúdo para caracterizar os enfoques predominantes das publicações científicas relativas à Região Central Serrana. Como resultados, destacam-se as instituições da região Sudeste como principais produtoras de conhecimento sobre o tema e as agências de fomento federais como principais financiadoras, além das fundações de amparo à pesquisa dos estados brasileiros, com destaque à do Estado de São Paulo. A produção passa a receber financiamento no ano de 2009 e 59,3% da produção foi financiada por, no mínimo, uma instituição de fomento. Evidencia-se o protagonismo da Universidade Federal do Espírito Santo no domínio, com uma produção científica que vem crescendo continuamente ao longo dos anos. Os periódicos brasileiros destacam-se como publicadores, contemplando 60% da produção analisada. Os estudos com enfoque em Taxonomia/Sistemática e em Distribuição/Geografia são predominantes na Região Central Serrana. Atenta-se para a importância do fomento às instituições de pesquisa locais para a conservação da Mata Atlântica e para a necessidade de criação de políticas públicas estaduais que instrumentalizem e amparem ações de conservação, fortalecendo, assim, a interação governo e instituições de pesquisa do Estado.

Palavras-chave: Mata Atlântica. Espírito Santo. Cientometria. Bibliometria. Indicadores de produção científica.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVOS	6
3 MÉTODOS	7
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	10
4.1 Análise bibliométrica e cientométrica de artigos sobre a Mata Atlântica do Espírito Santo	10
4.2 Análise da produção científica sobre a biodiversidade da Região Central Serrana do Espírito Santo	10
4.3 Associação entre as espécies encontradas na produção científica com as listas de espécies ameaçadas	11
5 DIFICULDADES ENCONTRADAS	12
6 CONCLUSÕES	13
7 PERSPECTIVAS PARA AS PRÓXIMAS ETAPAS	14
8 REFERÊNCIAS	15
9 PUBLICAÇÕES E SUBMISSÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS REALIZADOS NO PERÍODO DA BOLSA	16
9.1 Artigo completo referente ao plano de trabalho de 2021, publicado em 2022	16
9.2 Trabalhos completos publicados em Anais Congressos referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA	16
9.3 Artigos submetidos a periódicos científicos referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA	16
9.4 Artigos submetidos/publicados no período de bolsa referentes a atividades fora do Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA	17
10 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E/OU POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA	17
10.1 Palestras	17
10.2 Publicação em mídia/jornal	17
10.3 Atividades/Oficinas	17
10.4 Produção de Histórias – literatura infantil	18
11 ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DA BOLSA	18
11.1 Interface com grupos de pesquisa	18
11.2 Participação em Eventos	18
11.3 Participação na construção de Projetos de pesquisa	18
11.4 Emissão de pareceres Ad Hoc	18
11.5 Participação em banca	19
ANEXO A- Tabela de correlação de espécies encontradas na produção científica e listas de espécies ameaçadas	20
ANEXO B - Conjunto de documentos analisados – Região Central Serrana Capixaba	21
ANEXO C -Publicação nos Anais do 8º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria-2022	22
ANEXO D – Artigo submetido à Revista Informação & Informação	23
ANEXO E – Artigo submetido ao Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão: Série INMA	24
ANEXO F - Artigo submetido à Revista Brasileira de Pós-graduação (RBPG)	25
APÊNDICE A – Discussão e Resultados sobre a associação entre as espécies encontradas na produção científica e as listas de espécies ameaçadas	26

1 INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é um bioma com elevada biodiversidade e alto número de espécies oficialmente ameaçadas de extinção, o que a torna prioritária para a conservação em escala mundial. Embora o bioma esteja bastante reduzido, ainda há importantes áreas-chave para a conservação da sua biodiversidade, que proveem inúmeros serviços ambientais (BRASIL, 2022).

A área continental do Estado do Espírito Santo era constituída quase totalmente de Mata Atlântica. O bioma cobria, originalmente, aproximadamente 90% do Estado, sendo o restante ocupado por ecossistemas associados, como brejos, restingas, mangues, campos de altitude e campos rupestres. Hoje, resta apenas 9% do bioma originalmente existente (CÂMARA, 2005; FUNDAÇÃO..., 2021).

O bioma concentrado no Estado constitui parte da região denominada Corredor Central da Mata Atlântica e apresenta importância nacional para as ações de conservação, pois reúne grande diversidade de espécies ameaçadas de flora e fauna. Segundo o relatório do *Critical Ecosystem Fund* (2001), essa região concentra elevada quantidade de espécies endêmicas e ameaçadas de mamíferos e aves, além de que, as terras altas do Estado estão entre uma das poucas regiões onde habitam seis gêneros de primatas endêmicos da Mata Atlântica (CRITICAL..., 2001; FREITAS, CABALLERO RIVERO, SILVA, 2022).

Os estudos realizados neste plano pretendem contribuir com o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) a partir da síntese da produção científica relacionada ao bioma no âmbito do Estado do Espírito Santo. Buscou-se reconhecer as colaborações existentes com pesquisadores e instituições-chave, tanto produtoras como financiadoras da pesquisa sobre a Mata Atlântica do Espírito Santo, bem como as áreas de pesquisa, periódicos publicadores e temáticas de destaque nesse domínio de produção científica. Ainda, visou-se estabelecer formas de integrar a produção científica e as políticas públicas estaduais para a conservação da Mata Atlântica da Região Central Serrana do Espírito Santo.

É indiscutível o fato de que há considerável parcela da produção científica sobre o bioma dispersa na literatura, dificultando o uso adequado em políticas públicas. Nesse sentido, é importante estabelecer formas de preencher essa lacuna de integração, necessária para se valer dos conhecimentos científicos nos processos decisórios.

O conhecimento da produção científica sobre a biodiversidade da Mata Atlântica do

Estado pode ser considerado elemento estratégico para o planejamento de políticas públicas regionais de conservação do bioma. Como instrumentos de políticas de conservação consideram-se, por exemplo, as listas de espécies ameaçadas de extinção, que são usadas na orientação de estratégias de recuperação de espécies e seus habitats, nas análises de impactos ambientais, na definição de novas unidades de conservação e nos programas de pesquisa e educação ambiental (IEMA, 2022). Além disso, como exemplos de políticas de conservação há os Planos de Ação Nacionais Territoriais para a Conservação das Espécies Ameaçadas (PANs e PATs), os Planos de Redução de Impacto à Biodiversidade (PRIMs) e os Planos de Recuperação de Espécies Ameaçadas¹.

Este relatório sintetiza resultados das pesquisas bibliométricas e cientométricas que vêm sendo realizadas sobre a produção periódica científica relativa à Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo e apresenta uma tentativa de correlacioná-la com as políticas públicas estaduais para a conservação das espécies de flora e fauna da região Central Serrana do Estado.

Os estudos bibliométricos e cientométricos têm contribuído com a visualização da evolução, do desempenho e do impacto da atividade científica em diferentes contextos científicos. Além disso, esse campo tem se dedicado a buscar formas de medir e avaliar a ciência produzida, combinando diferentes fontes de dados para contemplar, da forma mais exaustiva possível, as características específicas das instituições e dos diferentes domínios do conhecimento.

Identificou-se e analisou-se a produção periódica científica relacionada à Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo, por meio da geração de indicadores dessa produção indexada em bases de dados legitimadas no âmbito acadêmico científico, a fim de responder às questões: Como se caracteriza a produção periódica científica sobre a Mata Atlântica Capixaba nos últimos 30 anos em relação a produtores de conhecimento, redes de pesquisa institucional, redes de fomento, periódicos publicadores, temáticas, áreas de pesquisa e objetos de estudo? Quais associações entre as publicações sobre o bioma no Estado do Espírito Santo e os instrumentos de gestão de políticas públicas de conservação estadual?

¹ Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (IEMA).
https://iema.es.gov.br/especies-ameacadas/fauna_ameacada

2 OBJETIVOS

Objetivo Geral

Analisar a produção científica sobre a Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo para associá-la a instrumentos de gestão de políticas de conservação do bioma no âmbito estadual.

Objetivos Específicos

- a) Desenvolver uma análise bibliométrica e cientométrica diacrônica a partir de indicadores de produtividade e relacionais sobre a produção periódica científica relacionada à Mata Atlântica Capixaba;
- b) desenvolver uma análise de conteúdo dessa produção, organizando-a tematicamente de modo a facilitar sua caracterização;
- c) explorar formas de associar a produção periódica científica aos instrumentos de políticas públicas para a conservação do bioma no Estado.

3 MÉTODOS

Foram utilizados os aportes da recuperação da informação em base de dados e a bibliometria e cientometria como base para a geração de indicadores de produtividade e indicadores relacionais sobre a pesquisa relacionada à Mata Atlântica no Espírito Santo.

Também se adotou a análise de conteúdo de parte dessa produção, concernente à Região Central Serrana do Estado: constituída pelos municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana e Itaguaçu. Abaixo, são apresentados os procedimentos metodológicos na ordem de suas etapas de execução.

- 1) Definição de fontes de informação para análise bibliométrica e cientométrica:** Selecionou-se a base de dados multidisciplinar Web of Science para a coleta e a análise da produção científica sobre a Mata Atlântica do Espírito Santo devido à sua representatividade na área de Ciências Biológicas. Para a identificação da produção científica da Região Central Serrana do Estado, optou-se por trabalhar com diferentes bases de dados (WOS, Scopus, Scielo, Redalyc), já que os termos de busca restringiram a possibilidade de obtenção de um conjunto de artigos exaustivo. A busca com termos de localização geográfica restringe as possibilidades de recuperação de dados.
- 2) Definição de estratégias de busca em bases de dados:** foram elaboradas estratégias de busca para localizar as publicações, selecioná-las, recuperá-las e exportá-las. Para a construção das estratégias de busca foram considerados termos relacionados ao bioma (FREITAS; ROSAS, 2020), relacionando-os com os nomes dos 78 municípios do Estado (FREITAS; SILVA, 2022). Também foi constituído um conjunto de documentos relativos à Região Central Serrana Capixaba (FREITAS; CABALLERO RIVERO; SILVA; no prelo).
- 3) Recuperação de dados:** a recuperação, seleção e exportação dos conjuntos de artigos científicos encontrados foi realizada em formato bibliométrico (extensões .txt e xls).
- 4) Análise bibliométrica e cientométrica:** Identificaram-se e padronizaram-se as seguintes variáveis: autoria; afiliação institucional dos autores; periódicos publicadores; anos, instituições financiadoras, títulos, palavras-chave e resumos. O processamento e a formatação dos dados adotou o Microsoft Excel e o pacote Bibliometrix do software R 4.0.3. As variáveis pertinentes a cada contexto foram selecionadas e procedeu-se à

organização de rankings e a constituição de indicadores de produtividade e indicadores relacionais. Os dados foram representados no Microsoft Excel e no Software Gephi para as relações de coocorrência entre autores, instituições e temáticas.

- 5) Levantamento das listas de espécies ameaçadas (instrumentos de gestão de políticas públicas):** identificou-se a Lista Oficial das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (ICMbio, 2020); a Lista Vermelha da Flora (CNC Flora, 2013), a Síntese da Biodiversidade do Espírito Santo (FRAGA; CHAVES; FORMIGONI, 2019) e a Lista vermelha da *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) (<https://www.iucnredlist.org/>). As categorias de ameaça de espécies utilizadas pela IUCN norteiam a elaboração das listas nacionais e estaduais, a saber: Segura ou Pouco Preocupante (Least Concern - LC); Quase Ameaçada (Near Threatened - NT); Vulnerável (Vulnerable - VU); Em Perigo (Endangered - EN); Criticamente em Perigo (Critically Endangered - CR); Extinta na Natureza (Extinct in the Wild - EW); Extinta (Extinct - EX). É importante destacar que no livro síntese da flora e fauna estadual (FRAGA; FORMIGONI; CHAVES, 2019) as espécies classificadas como LC não foram apresentadas, visto que priorizaram-se as ameaçadas.
- 6) Levantamento de políticas públicas para conservação de espécies:** para identificar as políticas públicas voltadas à conservação de espécies do Estado foi feito um levantamento nas páginas web do Ministério do Meio Ambiente (<https://www.gov.br/mma/pt-br>), e do governo do Estado do Espírito (<https://seama.es.gov.br/>; https://iema.es.gov.br/especies-ameacadas/fauna_ameacada), em que foram identificados o projeto “Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - Pró-Espécies: Todos contra a extinção”, que contempla o Estado por intermédio do Programa de Ação Territorial Capixaba Gerais (PAT)²; o Programa de Conservação Saíra Apunhalada e o Plano de Ação Estadual para Conservação do Muriqui do Norte.

²O PAT Capixaba-Gerais tem uma abordagem territorial direcionada para espécies da fauna e da flora citadas nas Listas Nacionais e Estaduais de espécies ameaçadas de extinção, na categoria Criticamente em Perigo (CR), que não têm registros de ocorrência conhecidos em Unidades de Conservação (UC), exceto as Áreas de Proteção Ambiental (APA), e não foram contempladas em planos ou projetos de conservação. O território abarcado pelo PAT é o Estado do Espírito Santo e porção do estado de Minas Gerais, totalizando uma área de 68.487,34 km², onde ocorrem mais de 200 espécies da fauna e da flora não contempladas por estratégias de conservação.

7) Análise de conteúdo: A análise de conteúdo permitiu a identificação das espécies que foram objeto de estudo da produção científica, para então confrontá-las com as espécies de flora e fauna indicadas na lista nacional de espécies ameaçadas elaborada pelo Instituto de Conservação da Biodiversidade Chico Mendes (ICMBIO, 2020) e pelo Centro Nacional de Conservação da Flora (2013)³. No âmbito estadual foi utilizado o livro síntese da biodiversidade estadual (FRAGA; FORMIGONI; CHAVES, 2019) e a lista de espécies-alvo do PAT. As categorias foram elaboradas no decurso do processo analítico com a consulta a pesquisadores especialistas do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), são elas: Objeto de estudo (Flora/Fauna/outro); Família/Gênero/Espécie; Local de pesquisa; Enfoque Temático: Taxonomia/Sistemática, Ecologia/Comportamento, Geografia/Distribuição. As espécies localizadas na produção científica foram confrontadas com a lista de espécies ameaçadas de extinção.

³ A lista vermelha consiste no produto final do trabalho executado pelo “Projeto Lista Vermelha” em parceria com a rede de especialistas botânicos. Aqui podem ser consultadas todas as fichas de análise e avaliação de risco de extinção para as espécies que já foram avaliadas, por família. <http://www.cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/listavermelha>

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados estão divididos em três seções: análise bibliométrica e cientométrica de artigos sobre a Mata Atlântica do Espírito Santo, análise da produção científica sobre a biodiversidade da Região Central Serrana do Espírito Santo e, por último, a associação entre as espécies encontradas na produção científica com as listas de espécies ameaçadas.

4.1 Análise bibliométrica e cientométrica de artigos sobre a Mata Atlântica do Espírito Santo

Constata-se que as principais instituições produtoras de conhecimento sobre a Mata Atlântica do Espírito Santo estão situadas no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sobressai-se o Estado de São Paulo que financia grande parte das próprias pesquisas por meio da FAPESP, agência estadual de fomento que financiou o maior número de artigos publicados (sendo superado apenas pelas agências federais - CNPQ e CAPES). A produção passa a receber financiamento no ano de 2009. Evidencia-se o protagonismo da Universidade Federal do Espírito Santo no domínio, com uma produção científica que vem crescendo continuamente ao longo dos anos. Os periódicos brasileiros contemplam 60% da produção analisada.

As características do domínio de pesquisa da Mata Atlântica do Espírito Santo são similares às características do domínio Mata Atlântica Brasileira, que se constitui como uma comunidade discursiva que partilha características comuns, baseadas nos indicadores gerados. Embora o Espírito Santo tenha suas especificidades de biodiversidade endêmica de flora e fauna e seja, originalmente, coberto integralmente pelo bioma, o incentivo à pesquisa e ao seu fomento no âmbito estadual deve ser estimulada, visto que se revela essencial para compreender especificidades da Mata Atlântica local e para subsidiar políticas públicas de conservação nesse contexto. Os resultados detalhados compõem as publicações indicadas nos Anexos C e D.

4.2 Análise da produção científica sobre a biodiversidade da Região Central Serrana do Espírito Santo

A produção científica sobre a Mata Atlântica da Região Central Serrana do Espírito Santo alcançou 115 publicações enquadradas entre 2002 e 2021, das quais 51 (44,3%) foram

dissertações de mestrado, 16 (13,9%) teses de doutorado e 48 (41,7%) artigos publicados em periódicos.

A análise mostra que Santa Teresa é o município desta região com maior número de pesquisas, tanto de artigos quanto de teses/dissertações, desenvolvendo um significativo percentual de publicações sobre vários objetos de flora (nove famílias distintas) e de fauna (sete classes distintas), com destaque para o quantitativo de documentos referente às classes Amphibia e Insecta Hymenoptera. Os municípios de Itarana e Itaguaçu apresentam os menores percentuais de produção científica. O enfoque dos estudos em Taxonomia e Sistemática e Distribuição e Geografia representa 30% dos artigos da Região Central Serrana. A classe Amphibia é a que apresenta maior variedade de instituições financiadoras. Os resultados detalhados estão na publicação indicada no Anexo E.

4.3 Associação entre as espécies encontradas na produção científica com as listas de espécies ameaçadas

A tentativa de correlação da produção científica com as políticas públicas confrontou as espécies localizadas na produção científica com as listas de espécies ameaçadas. Sabe-se que as listas de espécies são construídas a partir do conhecimento científico gerado e publicado e, que a publicação das listas pode interferir no foco dos pesquisadores para as publicações futuras.

No entanto, por meio da tentativa de análise realizada, constatou-se que é necessário estudar um conjunto mais amplo de espécies na produção científica, recuperando-as pelos nomes científicos, para que seja possível visualizar tendências da produção científica em estudos focados nas espécies ameaçadas. Artigos importantes não foram localizados, porque não estão publicados em revistas indexadas em bases de dados ou não foram abarcados pela busca delimitada pela localização geográfica. Para estudos relacionados a locais específicos, é recomendado um trabalho de delimitação pelos nomes das espécies. Esse estudo, se reformulado, pode mobilizar o planejamento de um programa para conservação das espécies ameaçadas da Mata Atlântica Capixaba.

A tabela com o cruzamento de espécies localizadas na produção científica e a lista de espécies ameaçadas está no Anexo A e o conjunto de documentos analisados está no Anexo B. Os resultados exploratórios da análise e discussão desta seção constam no apêndice A.

5 DIFICULDADES ENCONTRADAS

A primeira dificuldade para a realização desta pesquisa foi a **definição de uma estratégia de busca composta**, que abarcasse de forma exaustiva as publicações sobre o domínio da Mata Atlântica do Espírito Santo. Para superar esse aspecto, a elaboração da estratégia demandou testes precedentes e a combinação de estratégias, bem como a posterior filtragem do conteúdo pela leitura dos resumos das publicações.

Outra dificuldade foi decorrente da ausência **de padronização de nomenclaturas** (nomes de autores, instituições, palavras-chave) nas bases. Isso demandou a limpeza e a padronização manual dos registros recuperados.

Outra dificuldade, inerente aos estudos bibliométricos e cientométricos, decorreu da **impossibilidade de recuperar publicações pertinentes ao domínio que não apresentaram em seus campos de busca os termos e expressões utilizados para a busca**. A busca por termos que remetem à localidade geográfica dos estudos é limitada, assim como as fontes de informação utilizadas, pois foram priorizadas as bases indexadoras de visibilidade internacional como a base WOS, que diminuem a amplitude do conjunto de documentos abarcados.

Por fim, constatou-se como uma limitação dos resultados o fato de que muitas das publicações essenciais sobre a flora e fauna da Região Central Serrana não estavam indexadas nas bases de dados selecionadas.

6 CONCLUSÕES

O estudo possibilitou a caracterização da pesquisa sobre a Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo por meio da análise da produção científica. Constatou-se que as instituições produtoras da pesquisa estão centralizadas na região Sudeste do país, e que a Universidade Federal do Espírito Santo vem apresentando um crescimento contínuo nessa produção e um consequente protagonismo nos estudos relacionados à Mata Atlântica do Estado. Contudo, a FAPESP (agência do Estado de São Paulo), tem um protagonismo maior do que a FAPES (agência do Estado do Espírito Santo), no fomento à pesquisa realizada na Mata Atlântica Capixaba.

Os periódicos brasileiros destacam-se como publicadores das pesquisas e as áreas de Taxonomia e Sistemática evidenciam-se não somente pelo escopo dos periódicos publicadores como também pelo enfoque dos artigos, identificados por meio da análise de conteúdo.

Esse estudo também permitiu identificar formas mais efetivas para se associar as publicações com os instrumentos de gestão de políticas públicas de conservação. Nesse sentido, constatou-se que a busca na literatura por nomes científicos de espécies seria mais eficaz, a fim de visualizar as espécies pesquisadas em âmbito local.

Na continuidade deste estudo é importante que se faça a correlação entre a produção científica a partir da lista de espécies ameaçadas, e que essa busca seja realizada pelo nome científico de cada espécie, para comprovar se as mesmas fomentam e influenciam a produção científica sobre as espécies ameaçadas.

7 PERSPECTIVAS PARA AS PRÓXIMAS ETAPAS

No próximo plano de trabalho será elaborada uma política de informação que permita a organização das capacidades de pesquisa sobre a Mata Atlântica, já coletadas nos planos de trabalho anteriores dos três bolsistas do projeto, de modo a contribuir para o estabelecimento de um observatório de dados sobre as capacidades da pesquisa sobre a Mata Atlântica, cuja operacionalização é o objeto do plano de trabalho de outro bolsista.

8 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Lista Oficial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. 2018. Disponível em: < <https://www.icmbio.gov.br/cepsul/destaques-e-eventos/704-atualizacao-da-lista-oficial-das-especies-ameacadas-de-extincao.html>>

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. Livro vermelho da flora do Brasil. 2013. Disponível em: https://dados.gov.br/dataset/portaria_443/resource/1c77ec02-b490-4caa-83dc-33a418488c70. Acesso em 22 jun. 2022.

CÂMARA, I.G. Breve história da conservação da Mata Atlântica. In G.C. Leal & I.G. Câmara (Eds.). Mata Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas. (pp.31-42). São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica & Conservação Internacional. 2005.

CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND – CEPF. (2001). Perfil do Ecosistema Mata Atlântica - Hotspot de Biodiversidade. Brasil: Critical Ecosystem Partnership Fund. Recuperado em Ago. 30, 2022, de <https://www.cepf.net/sites/default/files/atlantic-forest-ecosystem-profile-2001-portuguese.pdf>

FRAGA, C.N; FORMIGONI, M. H.; CHAVES, F. G. (Org.) Fauna e flora ameaçadas de extinção no Estado do Espírito Santo. Santa Teresa, ES: Instituto Nacional da Mata Atlântica, 2019.

FREITAS, J. L., ROSAS, F. S. Scientific collaboration at National Institute of the Atlantic Forest (Brazil) on Scopus: analysis of institutional domain. **Frontiers in Research Metrics and Analytics**. Special Edition: Research Collaboration and Networks: Characteristics, Evolution and Trends. Doi: 10.3389/frma.2020.601442.

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica: período 2019/2020, relatório técnico / Fundação SOS Mata Atlântica/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. – São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica, 2021.

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA. Espécies ameaçadas. Disponível em: <https://iema.es.gov.br/especies_ameacadas>. Acesso em 20 dez. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA. Síntese da biodiversidade em unidades de conservação no estado do Espírito Santo/Instituto Nacional da Mata Atlântica. – Santa Teresa, ES: Instituto Nacional da Mata Atlântica, 2021.

INSTITUTO ESTADUAL de FLORESTAS. PAT Capixaba Gerais. Disponível em: <http://www.ief.mg.gov.br/biodiversidade/-planodeacaoterritorialcapixabagerais>>. Acesso em set. 2022.

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE - IUCN. Red List of Threatened Species. Disponível em: <https://www.iucnredlist.org/>. Acesso em 20 jun. 2022.

9 PUBLICAÇÕES E SUBMISSÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS REALIZADOS NO PERÍODO DA BOLSA

9.1 Artigo completo referente ao plano de trabalho de 2021, publicado em 2022.

- ZUPO, T.; FREITAS, J. L.; REIS, D. A.; SIQUEIRA, M. F. Trends and knowledge gaps on ecological restoration research in the Brazilian Atlantic Forest. **Restoration Ecology**. 2022. <https://doi.org/10.1111/rec.13645>.

9.2 Trabalhos completos publicados em Anais Congressos referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA

- FREITAS, J. L.; SILVA, F.M. A pesquisa sobre a Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo: instituições produtoras e financiadoras (1994-2020). In: **Anais...8º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria**. 19 a 22 de julho de 2022. Maceió, Alagoas, 2022.
- CABALLERO RIVERO, A.; FREITAS, J. L.; SANCHEZ TARRAGOZ, N.; SANTOS, R.N.M.; SILVA, F. M. As capacidades de pesquisa sobre a Mata Atlântica na pós-graduação brasileira. In: **Anais... XXII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação – XXII ENANCIB**. Novembro, 2022. Porto Alegre, RS, 2022.

9.3 Artigos submetidos a periódicos científicos referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA

- FREITAS, J. L.; CABALLERO RIVERO, A.; SILVA, F. M. A produção científica sobre a biodiversidade da Região Central Serrana do Espírito Santo. **Boletim do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão: série INMA**. (Ed. especial). (Submetido à avaliação em agosto de 2022).
- CABALLERO RIVERO, A.; FREITAS, J.L.; SANTOS, R.N.M.; SILVA, F. M. Mapeamento das capacidades de pesquisa sobre a Mata Atlântica no Brasil: estudo bibliométrico e cientométrico. **Revista Brasileira de Pós-graduação (RBPG)**, Brasília. (Submetido à avaliação em outubro de 2022).
- FREITAS, J.L.; SILVA, F.M.; CABALLERO RIVERO, A. A produção periódica científica sobre a Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo: análise de domínio. **Revista Informação & Informação**, Londrina, 2022. (Submetido à avaliação em dezembro de 2022).
- FREITAS, J.L.; SILVA, F.M.; CABALLERO RIVERO, A.; SOBRAL, N. V.; SANTOS, R. N. M. Análise bibliométrica e cientométrica sobre a Mata Atlântica brasileira. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**. 2022. (Em submissão à Revista Anais da Academia Brasileira de Ciências).

9.4 Artigos submetidos/publicados no período de bolsa referentes a atividades fora do Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA

- BUFREM, L.S.; FREITAS, J. L.; ARAÚJO, P. C. Ethnographic studies in Information Science: bibliometric analysis in the Web of Science database. **Transinformação**, Campinas. (Artigo submetido à avaliação em setembro de 2022).
- CÂMARA, R. S.; BUFREM, L. S.; CABALLERO RIVERO, A.; GABRIEL JUNIOR, R. G.; FREITAS, J. L. Pesquisa e produção científica na Ciência da Informação no Brasil: memórias do Grupo de Pesquisa Educação, Pesquisa e Produção Científica. **Folha de Rosto: Revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação**. (Artigo submetido à avaliação em setembro de 2022).
- ISIDRO, T. et al. Journal self-citation rates in dentistry, nanoscience and nanotechnology, and healthcare sciences and services in 2015-2019. **Information Process & Management**. (Artigo submetido à avaliação em agosto de 2022).

10 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E/OU POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA

10.1 Palestras

- Tendências e Lacunas da produção científica sobre a Restauração Ecológica da Mata Atlântica. **Ciclo de Seminários do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA)**. Santa Teresa, 04 de maio de 2022.
- A pesquisa sobre a Mata Atlântica na Web of Science: instituições produtoras e financiadoras (1997-2021). **VIII Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria (8ºEBBC)**. Maceió Alagoas, 20 de julho de 2022.
- Desafios da Ciência da Informação para o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). **Palestra na Disciplina Tópicos em Informação, Ciência e Tecnologia**. Curso de Gestão da Informação. Departamento de Ciência e Gestão da Informação. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 18 de abril de 2022.

10.2 Publicação em mídia/jornal

- Contribuição na elaboração do texto de divulgação. Pesquisa aponta tendências e lacunas na produção da ciência sobre a Restauração da Mata Atlântica. **Boletim Diário do MCTI**. (Abril de 2022).

10.3 Atividades/Oficinas

- Exercício de planejamento estratégico do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) (Abril, 2022).
- Semana do Meio Ambiente na EMEI PESSANHA PÓVOA. **Oficina de Contação de história sobre a obra “Minha amiga Muriqui”**, da autoria de Elisa Ito. Santa Teresa, 05 de junho de 2022.
- Feira de Ciências da EMEI PESSANHA PÓVOA. **Contação da história: Guainumbi tem fogo aqui!**. Santa Teresa, agosto de 2022.

- Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Nacional da Mata Atlântica - 2022 (SNCT/INMA). **Concepção do painel:** A ciência que o INMA faz para a conservação da Mata Atlântica. Outubro de 2022.
- Comemoração do aniversário da REBIO Augusto Ruschi. **Oficina de Contação de História.** Novembro de 2022.
- Segunda Imersão para o planejamento da II Semana Nacional da Mata Atlântica - 2023 (Outubro de 2022).
- Terceira Imersão para o planejamento da II Semana Nacional da Mata Atlântica - 2023 (Novembro de 2022).

10.4 Produção de Histórias – literatura infantil

- FREITAS, J.L. Guainumbi tem fogo aqui! A história se passa em um parque Natural na cidade de Santa Teresa e conta sobre a vida de um beija-flor topetinho vermelho que ali reside. Sua benevolência e espírito de liderança salva as outras espécies do parque de um incêndio.
- FREITAS, J.L.; ZOCCA, C. Ficando vermelha na mata das emoções. A história é protagonizada por uma perereca da espécie Phasmahyla Exilis que tem uma habilidade extraordinária de mudar de cor. Narra sobre a sua vida na mata da Lombardia e quando o homem chega com máquinas para devastar a floresta da região.

11 ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DA BOLSA

11.1 Interface com grupos de pesquisa

- Membro pesquisador do Grupo de Pesquisa Educação Pesquisa e Produção Científica (GP E2PC), coordenado pela Dra. Leilah Santiago Bufrem.
- Membro pesquisador do Grupo Estudos Métricos da Informação, coordenado pelas Dra. Maria Cláudia Cabrini Grácio e Dra. Eli Francina Tannuri de Oliveira.

11.2 Participação em Eventos

- 8º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cintometria (8^ºEBBC).

11.3 Participação na construção de Projetos de pesquisa

- Membro integrante da equipe de pesquisadores do Projeto: Gestão da informação científica no contexto da ciência aberta. Chamada CNPq/MCTI/FNDCT No 18/2021. Proponente. Dra. Paula Carina de Araújo. Aprovado no Edital Universal do CNPq.

11.4 Emissão de pareceres Ad Hoc

- 8º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cintometria. 2022. (4 pareceres).
- Boletim do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão: Série INMA (1 parecer).

11.5 Participação em banca

- Membro do Comitê de Avaliação do Programa de Iniciação Científica do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Novembro de 2022.
- Membro titular da Banca de qualificação de mestrado de Caroline Gomes de Oliveira. Contribuição e ordem dos autores na coautoria na Ciência da Informação no Brasil: estudo de caso com o periódico Transinformação. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Marília, SP. Dezembro de 2022.

ANEXO A- Tabela de correlação de espécies encontradas na produção científica e listas de espécies ameaçadas

Taxons	Total	%	LEAST CONCERNED (LC)		NEAR THREATENED (NT)		VULNERABLE (VU)		ENDANGERED (EN)		CRITICALLY ENDANGERED		DATA DEFICIENT (DD)		NÃO IDENTIFICADO				PLANO DE AÇÃO NACIONAL		
			ESTADUAL	NACIONAL	ESTADUAL	NACIONAL	ESTADUAL	NACIONAL	ESTADUAL	NACIONAL	ESTADUAL	NACIONAL	ESTADUAL	NACIONAL	ESTADUAL	NACIONAL	CATEGORIA AMEAÇA DESCRITA NO ESTUDO	LISTA ESTADUAL (FRAGA ET AL, 2019)	LISTA NACIONAL (MMA)	LISTA INTERNACIONAL (IUCN)	Sim
FAUNA																					
AMPHIBIA	6	14,0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	5	6	3	0	6	
AVES	1	2,3%	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
INSECTA	25	58,1%	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	23	23	23	24	0	25	
MAMMALIA	11	25,6%	0	0	0	0	3	3	0	0	1	0	2	0	3	5	8	1	3	8	
Subtotal	43	100,0%	0	0	0	0	4	4	2	2	1	0	3	0	31	33	37	28	3	40	
FLORA																					
APOCYNACEAE	26	55,3%	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	2	0	26	18	25	26	0	26	
ASTERACEAE	3	6,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	3	
BEGONIACEAE	2	4,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	
CALOPHYLLACEAE	1	2,1%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
EMBRÍÓFITAS	1	2,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	
EPÍFITAS	4	8,5%	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1	4	0	4	
MALVACEAE	1	2,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	
MELASTOMATACEAE	5	10,6%	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	5	5	0	5	
MYRTACEAE	3	6,4%	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	3	
VERBENACEAE	1	2,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	
Subtotal	47	100,0%	0	0	1	0	4	2	6	2	3	0	6	0	28	27	43	40	0	47	

ANEXO B - Conjunto de documentos analisados – Região Central Serrana Capixaba

doi	autor	Afiliação	Período	Ano	Financiamento	Article title (TI)	keywords (KW)	Abstract (AB)	Objeto de estudo	GRUPOS	Local de pesquisa	Enfoque temático: Taxonomia/Sistemática; Ecologia/Comportamento	categoria	Nova espécie
10.7717/peerj.28	BACCI LF	UNICAMP	PEERJ	2016	CAPES; CNPQ	O BOTH THREE NEW SPECIES OF BERTOLO ATLANTIC FOREST; BERTOLONIA WE DESCRIBE AND ILLUSTRATE TH	Flora	MELASTOMATACEAE	Santa Leopoldina; Santa Maria de	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia	Criticamei	nova espécie		
10.1590/s1519-56	MUGRAE UFES	UFV	NEOTROP	2008		THE GENERA OF BETHYLIDAE (HYM) ALPHA DIVERSITY; FIRST-ORDER J THE GENERIC RICHNESS AND ABU	Fauna	INSECTA	Santa Maria de Jetibá	Distribuição/Geografia; Ecologia/Comportamento		não		
10.1600/0363644	MONGE UFU	UNIC SYSTEMA		2019	CAPES; CNPQ; FAPESP	TWO NEW SPECIES OF VERNONIE BIODIVERSITY HOTSPOT; INSELBE TWO NEW SPECIES, ONE LEPIDAF	Flora	ASTERACEAE	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia	(CR)	crítica novas espécies		
10.11646/zootaxa	DOS SAN UFEFS-BA	J ZOOTAXA		2013	CNPQ	NEW SYCORACINAE (DIPTERA, PS MOTH FLY; NEW SPECIES; SYCORAX TWO NEW SPECIES OF SYCORAX I	Fauna	INSECTA	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia		novas espécies		
10.13128/Acta_Hi	ROCHA F UFV;UFM	ACTA HER		2017	FAPEMIG; FAPERJ; CAI	CALL VARIATION AND VOCALIZA SYSTEMATICS; TAXONOMY; BIOA ISCHNOCNEMA ABDITA IS A SMA	Fauna	AMPHIBIA	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia; Ecologia/Comp		não		
10.1590/2358-293	SEGADIL UFRJ	UFR NAUPLIUS		2020		THE CRUSTACEAN COLLECTION A BRAZIL; CHECKLIST; CRUSTACEA; ZOOLOGICAL COLLECTIONS ARE F	Fauna	ARTHROPODA	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Geografia/Distribuição		não		
SEM DOI	CALVI GI UFRRJ	UFI CIENCIA F		2009		LITTER PRODUCTION AND NUTRIU NUTRIENT CYCLING; SECONDARY THIS STUDY WAS ACCOMPLISHED	Outro (Nutrição de s	NÃO SE APLICA	Santa Maria de Jetibá	NÃO SE APLICA		NÃO SE AI NÃO SE APLICA		
10.3897/zookeys	FERRERIR, UVV	UTAI ZOOKEYS		2019	CAPES; CNPQ; DAVID I	AMPHIBIANS OF SANTA TERESA, ANURA; ATLANTIC FOREST; CAEC A CHECKLIST OF THE AMPHIBIAN; Fauna		AMPHIBIA	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia; Ecologia/Comp		não		
10.11646/zootaxa	SILVA D UFV	UFES ZOOTAXA		2016	FAPEMIG; CNPQ; FAP	NEW SPECIES OF ZYGOCLISTRON EXTERNAL MORPHOLOGY; ACRID HEREIN WE DESCRIBE A NEW SPEI	Fauna	INSECTA	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática		nova espécie		
10.3417/2018039	TRAD RJ	UNICAMP NOVON		2018	FAPESP; CNPQ; UNICA	KIELMEYERA FATIMAE (CALOPHY ATLANTIC FOREST; BRAZIL; CALOI A NEW SPECIES OF CALOPHYLLAC	Flora	CALOPHYLLACEAE	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática		Endangeri		
10.11646/phytotax	DE FRAG IPBRJ	CT PHYTOTAXA		2011		TRANSFERRING ONCIDIUM NOV GOMES; ONCIDIUM; ATLANTIC I THE STUDY OF THE AUGUSTO RUS	Flora	ORCHIDACEAE	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática		não		
10.11646/zootaxa	STEINER FURB	UFZ ZOOTAXA		2008		NEW RECORDS OF RHAGOMYS RL RHAGOMYS RUFESCENS; ATLANT SINCE IT WAS TRAPPED IN THE SI	Fauna	RODENTIA	Santa Teresa	Distribuição/Geografia; Taxonomia/Sistemática		endangeri		
10.1016/j.mambii	SANTOS UFMG	US MAMMAL		2016	CNPQ; CAPES; UFMG	LOCAL AND LANDSCAPE INFLUEN XENARTHRA; PILOSA; ATLANTIC F THE TRANSFORMATION OF NATU	Fauna	MAMMALIA	Santa Maria de Jetibá	Ecologia/Comportamento		endangeri		
10.1600/0363644	DE MACI UMC	IBO SYSTEMA		2018	CAPES	A NEW SPECIES OF ERIOTHECA (N.ATLANTIC FOREST; MORPHOLOG ERIOTHECA BRACTEOLATA (MALV	Flora	MALVACEAE	Santa Teresa	Distribuição/Geografia; Taxonomia/Sistemática		quase am		
10.1590/s1519-65	PASSAM UFJA	ESF; BRAZILIAN		2009		SMALL MAMMALS IN A FRAGMEN ATLANTIC FOREST; COFFEE PLAN BETWEEN MAY 2002 AND MAY 20	Fauna	MAMMALIA	Santa Teresa	Distribuição/Geografia; Ecologia/Comportamento		não		
10.1590/50085-56	DOS SAN UFEFS	REVISTA B		2011		A NEW SPECIES OF SYCORAX CUR MOTH FLY; NEOTROPICS; SYCORAX A NEW SPECIES OF SYCORAX CUR	Fauna	INSECTA	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia		nova espécie		
10.11646/zootaxa	LOUREN UEM	UTA ZOOTAXA		2014	UTAH STATE UNIVERSI	A NEW DIMINUTIVE FROG SPECIE BIODIVERSITY; CONSERVATION; I THE GENUS ADELOPHRYNE IS COI	Fauna	AMPHIBIA	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática		EM (Em ex		
10.1590/s1984-46	ZORTEA UFG	ICME ZOOLOGIA		2010		DIURNAL ROOSTS AND MINIMUM ATLANTIC FOREST; CONSERVATIC THE THIN-SPINED PORCUPINE CH	Fauna	RODENTIA	Santa Teresa	Ecologia/Comportamento; Distribuição/Geografia		não		
10.1007/s10531-0	CREPALI INST	EST A BIODIVER		2010		USE AND KNOWLEDGE OF PLANT: ATLANTIC FOREST; CONSERVATIC THE PRESENT WORK WAS UNDER	outro (Etnobotânica	NÃO SE APLICA	Santa Leopoldina	NÃO SE APLICA		NÃO SE AI NÃO SE APLICA		
10.1016/j.rbe.201	FROZA J USP	UFFR REVISTA B		2018		TWO NEW SPECIES OF HANSHUM CICADELLINAE; LEAFHOPPER; MO THE GENUS HANSHUMBA YOUNG	Fauna	INSECTA	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia		nova espécie		
10.7717/peerj.87	GOLDEN UFRP	UFFR PEERJ		2020	NATIONAL SCIENCE FC	MICONIA LUCENAE (MELASTOM BIODIVERSITY; TAXONOMY; ANG WE DESCRIBE MICONIA LUCENAE	Flora	MELASTOMATACEAE	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia		endangeri		
10.1016/j.bioccon	CHIAREL UFV	CTR I BIOLOGIC		2004		A TRANSLOCATION EXPERIMENT MANED SLOTHS; BRADYPUS TOR THE MANED SLOTH IS A POORLY F	Fauna	MAMMALIA	Santa Teresa	Ecologia/Comportamento		não		
10.2994/SAJH-D-1	FERRERIR, UVV	UTAI SOUTH AN		2019	RUFFORD FOUNDATIC	UNCOVERING THE NATURAL HIST AGGRESSIVE BEHAVIOR; ANTIPRELEPTODACTYLIDAE CONSISTS OF	Fauna	AMPHIBIA	Santa Teresa	Ecologia/Comportamento		não		
SEM DOI	PUPIN N UNESP	JH HERPETOL		2010	FAPESP; UNESP; CNPC	REPRODUCTIVE BIOLOGY OF AN E AMPHIBIA; REPRODUCTIVE MODI PHYSALAEMUS CROMBIEI IS A SM	Fauna	AMPHIBIA	Santa Teresa	Distribuição/Geografia; Ecologia/Comportamento		não		
10.1590/1678-416	MELLO R CTR UNIV	ARQUIVO		2016		HAEMATOLOGICAL REFERENCE F WILD BIRDS; HEMATOLOGY; BLOC TO CONDUCT THE SURVEY WERE I	Fauna	AVES	Santa Teresa	Ecologia/Comportamento		não		
10.11646/zootaxa	SILVA-S UFES	MUZ ZOOTAXA		2021		A new species of Ischnocnema (f AMPHIBIA; ISCHNOCNEMA CRAS We describe a new species of Ra	Fauna	AMPHIBIA	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia		nova espécie		
10.1600/0363644	MONGE UFU	UNIV SYSTEMA		2021		Cololobus ruschianus (Vernonie BIODIVERSITY HOTSPOT; COMPC The Atlantic Forest is the most s	Flora	ASTERACEAE	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia		Critically É		
10.1590/0037-868	CORRÊA UFES	UFE Revista da		2021	FAPES	The rediscovery of Rhodnius don INSECT VETORS; RHODNIUS; TRIA Introduction: Rhodnius domestic	Fauna	INSECTA	Santa Teresa	Distribuição/Geografia		não		
10.11646/phytotax	CARDOS UFRJ	UFJF BIOTAXA		2021		Verbenaceae in Espírito Santo, B ATLANTIC FOREST; ENDANGERED Verbenaceae is represented in B	Flora	VERBENACEAE	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia		três das e		
https://doi.org/1	LACERDA INMA	IMI Ichthyolog		2021	CNPq; FAPESP; ANPCy	A New Species of Scinax Wagler SANTA TERESA; TAXONOMY; BIO. The Scinax catharinae clade compri	Fauna	AMPHIBIA	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia		ENDANGE		
https://doi.org/1	PENA NTIFES	IFES; Rodrigues		2017	FAPES; IFES	Ferns and Lycophytes from frag ATLANTIC FOREST; FLORISTICS; P This study presents a checklist of	Flora	EMBRIÓFITA	Santa Teresa	Distribuição/Geografia		não		
10.5380/rf.v43i3	IMAÑA-I UnB	UnB; FLORESTA		2013		Diameter distribution of an Atlar FLORISTIC SURVEY; DIAMETRICS I Diameter distribution of an Atlar	Outro (Forest mens	NÃO SE APLICA	Santa Maria de Jetibá	NÃO SE APLICA		NÃO SE AI NÃO SE APLICA		
10.5380/rf.v43i2	IMAÑA-I UnB	UnB; FLORESTA		2013		Dendrometrical characteristics o FLORISTIC SURVEY; DIAMETER CL This work analyzed the diameter	Outro (Forest Fragn	NÃO SE APLICA	Santa Maria de Jetibá	NÃO SE APLICA		NÃO SE AI NÃO SE APLICA		
SEM DOI	IMAÑA-I UnB	UnB; FLORESTA		2012		Wood volume and biomass of a f FLORISTIC SURVEY; FOREST BIOM The paper analyzed the floristic	Outro (Forest Biome	NÃO SE APLICA	Santa Maria de Jetibá	NÃO SE APLICA		NÃO SE AI NÃO SE APLICA		
SEM DOI	LUGHAD Royal Bot	KEW BULL		2010		Three new species of Myrcia sect ATLANTIC FOREST; ESPIRITO SAN Three new species of Myrcia sect	Flora	MYRTACEAE	Santa Teresa		0	Endangeri		
doi.org/10.1590/	MENDES UFG	UFG; PAPEIS AV		2010	CNPq; PETROBRAS	Knowledge of bats (Chiroptera: ATLANTIC FOREST; CHIROPTERA; A Ordem Chiroptera apresenta ir	Fauna	CHIROPTERA	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Ecologia/Comportamento		não		
SEM DOI	de GOES UFRJ	UFR RODRIGUE		2009	CNPq	Asclepiadoideae (Apocynaceae) ASPLEIADACEAE; FLORISTICS, T (Asclepiadoideae (Apocynaceae)	Flora	APOCYNACEAE	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia		não		
SEM DOI	KOLLMA INMA	RODRIGUE		2008		Two new species of Begonia (Be) PRITZELIA; ATLANTIC FOREST; TA Two new species of Begonia fr	Flora	BEGONIACEAE	Santa Teresa	Taxonomia/Sistemática; Distribuição/Geografia		Ambas est		
doi.org/10.1590/	WILLIS E UNESP	UF PAPEIS AV		2002	FAPES; CNPq	Birds of Santa Teresa, Espírito Sai ATLANTIC FOREST AVIFAUNAS; B In uplands and lowlands of Santa	Fauna	AVES	Santa Teresa	Distribuição/Geografia		NÃO SE AI		
doi.org/10.1590/	MOREIR UFES	UFE BIOTA NE		2008	CNPq	O status do conhecimento sobre DATA BANK; SPECIES LIST, MAMM O estado do Espírito Santo é	uma Fauna	MAMMALIA	Santa Teresa	Distribuição/Geografia		não		
doi.org/10.1590/	GONÇAL USP	USP BIOTA NE		2008	FAPESP	Diversidade de abelhas (Hymenc APOIDEA; BEE ASSEMBLIES; SURV A Mata Atlântica é um dos ambie	Fauna	INSECTA	Santa Teresa	Distribuição/Geografia		não		
doi.org/10.1590/	FREITAS INMA	ESF ARVORE		2013	ESFA	ESTRUTURA DO COMPONENTE EF EPIPHYTES; PHYTOSOCIOLOGY; R Este estudo teve como objetivo	Flora	EPÍFITA	Santa Maria de Jetibá	Distribuição/Geografia; Ecologia/Comportamento		não		
SEM DOI	SALLES F UFES	INP BIOTA NE		2010	FAPES; CNPq	Primeiro levantamento da fauna AQUATIC INSECTS; DIVERSITY; NE A partir de coletas realizadas	ent Fauna	INSECTA	Santa Teresa	Distribuição/Geografia		não		
doi.org/10.1590/	ROLDI MIFES	CIENC EDI		2019		Diálogo com mediadores de Mus CIENCE MUSEUMS; HUMAN MEI Análissamos como a mediação hu	Outro (Museu de Bi	NÃO SE APLICA	Santa Teresa	NÃO SE APLICA		NÃO SE APLICA		
SEM DOI	TAVARE UFES	UFE BIOTA NE		2007	CNPq; FAPESP	Espécies de Chalcididae (Hymen) CHECKLIST; PARASITIC WASPS; G Uma lista das espécies de Chalci	Fauna	INSECTA	Santa Teresa	Distribuição/Geografia		não		
doi.org/10.1590/	RIBEIRO UFBA	ESF ARVORE		2010		PREDACÃO E REMOÇÃO DE SEME GUERLINGUETUS INGRAMI; FRUG Em um fragmento urbano de Flor	Outro (Ecologia)	NÃO SE APLICA	Santa Teresa	NÃO SE APLICA		NÃO SE APLICA		
SEM DOI	CALVI GI UFRRJ	UFI ACTA AGR		2010		Composição da fauna edáfica em SOIL FAUNA; SOIK BIOTA; SUCCO O tamanho, estrutura e diversida	Outro (Ecologia de s	NÃO SE APLICA	Santa Maria de Jetibá	NÃO SE APLICA		NÃO SE APLICA		
doi.org/10.1590/	JACOBS FURB	UFR CIENC. SA		2009	FIOCRUZ	Comunidade pomerana e uso de PESTICIDES; POMERANIAN COMI O objetivo deste trabalho foi car:	Outro (Saúde)	NÃO SE APLICA	Santa Maria de Jetibá	NÃO SE APLICA		NÃO SE APLICA		

20, 21 E 22 • JULHO

A PESQUISA SOBRE A MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: instituições produtoras e financiadoras (1994-2020)

Juliana Lazzarotto Freitas¹
Fábio Mascarenhas e Silva^{2,1}

Resumo: Analisa publicações científicas sobre a Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo no que tange às instituições produtoras de conhecimento, suas relações colaborativas, e as instituições financiadoras dessas pesquisas. É um estudo descritivo baseado em artigos da Web of Science, sobre a Mata Atlântica do Espírito Santo, de 1994 a 2020. Destaca as instituições do Espírito Santo, São Paulo e estados fronteiriços ao ES como principais produtoras de conhecimento sobre o tema e as agências de fomento federais como principais financiadoras, além das Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados brasileiros, com destaque à do Estado de São Paulo.

Palavras-Chave: Mata Atlântica. Espírito Santo. Produção científica. Colaboração científica. Instituições financiadoras.

1 INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é um bioma com elevada biodiversidade e alto número de espécies oficialmente ameaçadas de extinção, o que a torna prioritária para a conservação em âmbito mundial. Embora o bioma esteja bastante reduzido, ainda há importantes áreas-chave para a conservação da sua biodiversidade, que proveem inúmeros serviços ambientais. (BRASIL, 2021; PMAES, 2022).

A área continental do Estado do Espírito Santo era constituída quase totalmente de Mata Atlântica. O bioma cobria, originalmente, aproximadamente 90% do Estado, sendo o restante ocupado por ecossistemas associados, como brejos, restingas, mangues, campos de altitude e campos rupestres. Hoje, resta cerca de 27% do bioma no Espírito Santo (ZUPO *et al.*, no prelo).

Considerando o exposto, analisar o saber especializado, por meio das publicações científicas, é fundamental para planejar e gerir ações de conservação da Mata Atlântica. Igualmente

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA)

² Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A MATA ATLÂNTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: ANÁLISE DE DOMÍNIO

RESUMO

Introdução: o Bioma Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo compõe a região denominada de Corredor Central da Mata Atlântica e apresenta importância nacional para as ações de conservação. Sendo assim, analisar o saber especializado, por meio das publicações científicas, é estratégico para planejar e gerir ações de conservação no âmbito estadual. **Objetivo:** identificam-se e caracterizam-se as instituições produtoras e financiadoras que têm contribuído para o avanço das pesquisas sobre a Mata Atlântica do Espírito Santo, as áreas de pesquisa financiadas, as temáticas, os periódicos científicos citantes e os citados no domínio. **Metodologia:** Estudo bibliométrico e cientométrico baseado em um conjunto de 150 artigos da Web of Science relacionado ao domínio, abarcando o período entre 1994 e 2020. Adota o Microsoft Excel e o pacote Bibliometrix do software R 4.0.3 para a geração e representação dos indicadores de produção científica. **Resultados:** Destacam-se as instituições da região Sudeste como principais produtoras de conhecimento sobre o tema e as agências de fomento federais como principais financiadoras, além das fundações de amparo à pesquisa dos estados brasileiros, com destaque à do Estado de São Paulo. A produção passa a receber financiamento no ano de 2009. Evidencia-se o protagonismo da Universidade Federal do Espírito Santo no domínio, com uma produção científica que vem crescendo continuamente ao longo dos anos. Os periódicos brasileiros contemplam 60% da produção analisada. **Conclusões:** Atenta-se para a importância do fomento às instituições de pesquisa locais para a conservação da Mata Atlântica e para a necessidade de criação de políticas públicas estaduais que instrumentalizem e amparem ações de conservação, fortalecendo, assim, a interação governo e instituições de pesquisa do Estado.

Descritores: Mata Atlântica brasileira. Espírito Santo. Cientometria. Indicadores de produção científica.

1 INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é um bioma com elevada biodiversidade e alto número de espécies oficialmente ameaçadas de extinção, o que a torna prioritária para a conservação em escala mundial. Embora o bioma esteja bastante reduzido, ainda há importantes áreas-chave para a conservação da sua biodiversidade, que proveem inúmeros serviços ambientais (BRASIL, 2022).

A área continental do Estado do Espírito Santo era constituída quase

1 **A produção científica sobre a biodiversidade da região**
2 **Central Serrana do Espírito Santo**

3
4 **Resumo:** A síntese do conhecimento sobre a biodiversidade da região Central Serrana
5 do Estado do Espírito Santo pode ser considerada um direcionador de ações para a
6 conservação da Mata Atlântica. De modo a ampliar e consolidar a base de conhecimento
7 científico sobre o bioma nesta região, identifica-se e caracteriza-se um conjunto de
8 artigos de pesquisa e de teses e dissertações relativos à biodiversidade neste espaço
9 geográfico. Foram combinados métodos bibliométricos, cientométricos e análise de
10 conteúdo para analisar essas publicações sob as dimensões diacrônica, institucional e
11 temática, correlacionando variáveis.

12 **Palavras-chave:** Mata Atlântica. Região Central Serrana - Espírito Santo. Produção
13 científica. Análise bibliométrica. Análise cientométrica. Biodiversidade.

14 Scientific production on the biodiversity of the Central
15 Mountain Region of Espírito Santo: scientometric analysis

16
17 ***Abstract:** The synthesis of knowledge about the biodiversity of the central mountain*
18 *region of the State of Esprito Santo can be considered a driver of conservation actions*
19 *on the Brazilian Atlantic Forest. In order to expand and consolidate the scientific*
20 *knowledge base on the biome in this region, we have identified and characterized a set*
21 *of research articles and theses and dissertations related to biodiversity in this*
22 *geographic space. We combined bibliometric, scientometric and content analysis*
23 *methods to analyze these publications under the diachronic, institutional and thematic*
24 *dimensions, correlating variables.*

Mapeamento das capacidades de pesquisa sobre a Mata Atlântica no Brasil: estudo bibliométrico e cientométrico

Research capacities on the Atlantic Forest in Brazil: a bibliometric and scientometric study

Capacidades de investigación sobre el Bosque Atlántico en Brasil: un estudio bibliométrico y cientométrico

Alejandro Caballero Rivero

Doutor em Ciência da Informação. Instituto Nacional da Mata Atlântica – Santa Teresa – ES.
E-mail: caballero.alecaba@gmail.com

Juliana Lazzarotto Freitas

Doutora em Ciência da Informação. Instituto Nacional da Mata Atlântica – Santa Teresa – ES.
E-mail: julilazzarotto@gmail.com

Raimundo Nonato Macedo dos Santos

Doutor em Information Stratégique Et Critique Veille Technol. Universidade Federal de Pernambuco – Recife – PE. E-mail: raimundo.macedo@ufpe.br

Fábio Mascarenhas e Silva

Doutor em Ciência da Informação. Universidade Federal de Pernambuco – Recife – PE.
E-mail: fabio.mascarenhas@ufpe.br

Resumo¹

O estudo tem como objetivo geral mapear as capacidades de pesquisa existentes no Brasil sobre a Mata Atlântica. Como objetivos específicos, identificar e caracterizar a produção científica sobre o bioma, bem como, os programas de pós-graduação e os grupos de pesquisa envolvidos com pesquisa sobre esse domínio, descrevendo suas áreas de concentração e linhas de pesquisa. Realiza uma análise bibliométrica da produção coletada da base SciELO e da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. A seguir, realiza uma análise cientométrica dos programas de pós-graduação e dos grupos envolvidos com pesquisas sobre esse bioma, a partir dos dados coletados da Plataforma Sucupira e do Diretório dos Grupos de Pesquisa. A produção científica em artigos, teses e dissertações tem crescido de forma substancial a partir da década dos anos 2000. Identifica-se um núcleo consistente de capacidades de pesquisa, conformado por instituições e pesquisadores que se concentram prioritariamente na grande área de Ciências Biológicas e na região Sudeste Brasileira. Observa-se um crescimento expressivo dos programas, áreas de concentração e linhas de pesquisa sobre a Mata Atlântica na pós-graduação brasileira com capacidades de pesquisa importantes nos temas mais diretamente relacionados com o

APÊNDICE A – Discussão e Resultados sobre a associação entre as espécies encontradas na produção científica e as listas de espécies ameaçadas

Desta tentativa de associação da produção científica com as listas de espécies ameaçadas, na qual se adotou a análise de conteúdo, foram identificadas 90 espécies de flora e fauna nos artigos, de um total de 48 artigos da Web of Science (WOS), Redalyc, SciELO e Scopus (Anexo A).

Do total de estudos analisados, 26% referem-se a pesquisas que apresentam descobertas de novas espécies, e 74% são espécies já descritas. Destes estudos, 47,7% representam o domínio da Zoologia e 52,2% representam a Botânica. Do total de espécies identificadas no domínio da Zoologia, 58% são da classe Insecta, 25,6% - Mammalia, 14% - Amphibia e 2,3% de aves. Além disso, a classe Insecta destaca-se na análise da produção científica estadual capixaba como a menos financiada por agências de fomento (FREITAS; SILVA, 2022).

Do total de espécies da flora, 55,3% representa a família Apocynaceae; 10,6% Melastomataceae; 8,5% Epífita; 6,4% Myrtaceae; 6,4% Asteraceae; 4,3% Begoniaceae e 2,1% Calophyllaceae, Embriófita e Malvaceae. Em 34,4% das 90 espécies, o próprio autor do artigo descreve a categoria de ameaça em que foi listada a espécie, indicando que há uma preocupação com seus status de conservação.

Foram identificadas nove espécies categorizadas com dados deficientes na Lista Estadual (FRAGA; FORMIGONI; CHAVES, 2019) e 16 delas (17,7%) como Vulnerável (VU) ou Em Perigo (EN).

Em Least Concern (LC) tem-se apenas 6 espécies apontadas na lista da IUCN porque a lista estadual não contempla as espécies categorizadas como LC. Já para Near Threatened (NT) tem-se 3 espécies na lista da IUCN; em Vulnerable tem 6 espécies na Lista Nacional, 8 na Estadual e 8 na internacional da IUCN. A categoria Endangered (EN) tem 8 espécies na Lista Estadual, 4 na Nacional e 3 na Internacional. Em Critically Endangered tem-se 4 destacadas na Lista Estadual e 3 na internacional (CR).

As únicas duas espécies que apresentam plano de ação são de mamíferos: *Bradypus Torquatus* (Preguiça de coleira) com duas publicações e *Chaetomys Subspinosus* (ouriço preto) com uma publicação. A preguiça é uma das poucas espécies de fauna que aparece na produção científica a qual melhorou o estado de conservação, passando do status de em perigo, descrito pelo autor do artigo em 2004 para vulnerável no entorno estadual, apesar de ainda ser identificada como Endangered (Em perigo) no âmbito global conforme a Red List da IUCN⁴. A Espécie apresenta plano de conservação desde 2018, visto que está inclusa no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da

⁴<https://www.iucnredlist.org/>. Acesso em junho de 2022.

Mata Atlântica e da Preguiça-da-coleira da (PAN PPMA) que contempla 14 espécies ameaçadas de extinção e tem como objetivo aumentar o habitat e reduzir o declínio das populações de primatas e preguiça ameaçados da Mata Atlântica em cinco anos" (2018-2023) (ICMBio, 2022).

A segunda espécie de fauna que melhorou a categoria de ameaça foi a ave Amazona Rhodocorytha (papagaio chauá), que estava em perigo na lista de 2005 e passou para Vulnerable (vulnerável) em 2008, mantendo-se vulnerável na lista estadual de 2019 e na nacional de 2020. A publicação sobre essa espécie decorre do ano de 2016.

A terceira e última espécie identificada na produção que apresenta plano de conservação é a Chaetomys Subspinosus em uma publicação do ano de 2010, sendo da ordem Mammalia Rodentia mantendo-se na categoria Vulnerable (vulnerável), tanto na lista estadual (2019), quanto na lista nacional (BRASIL, 2020) e na internacional (2016).

Já o mamífero roedor Rhagomys Rufescens aparece em um artigo de 2008, e é identificado pelos autores na categoria Em Perigo. Mas teve uma piora no seu status de conservação, passando para criticamente em perigo na lista estadual (2019) e está vulnerável na lista Internacional, não sendo tão crítica a sua situação no âmbito global.

Para os anfíbios, dentre as 7 espécies da classe Amphibia que aparecem na produção científica, a Adelophryne Glandulata está definida como "Em Perigo" pelos autores em 2014 e na lista internacional está nesta mesma categoria, porém não aparece identificada na lista estadual e nem na nacional. Já o Crossodactylodes Izecksohni está "Em Perigo" na lista estadual (2019) e "Quase Ameaçada" (NT) pela IUCN Red List (2004). Os outros da classe Amphibia que foram identificados nas publicações, mas não foram identificados nas listas de espécies é porque são espécies recentemente descobertas e publicadas como por exemplo: Scinax Wagler, Ischnocnema Crassa.

De forma sintetizada, observou-se que as espécies encontradas como objeto da produção científica da Região Central Serrana Capixaba estão contempladas na lista estadual em um percentual de 30%. Considera-se que algumas espécies que apresentam planos de conservação como os mamíferos: preguiça de coleira e ouriço preto podem ser considerados espécies guarda-chuva, visto que a área de conservação de seus habitats é de maior extensão que a área de conservação de animais menores como os insetos, e que o fato de haver planos de conservação contribuiu para a conservação destas espécies e para o aumento da produção científica sobre elas.